

Iqtisodiy siyosatga kirish fanining nazariy asoslari va iqtisodiy siyosatning tarmoq tarkibiy qismlari

Eshova Muattar

TERDU iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

Fakulteti 322-guruh talabasi

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya: Mamlakatda bozor munosabatlarining chuqurlashuvi bozor infratuzilmalarining ko'pligi va ular xizmatining nechog'lik to'g'ri tashkil qilinganligiga bog'liq bo'ladi. Mazkur maqolada ham aynan ushbu sohani rivojlantirish maqsadida iqtisodiy siyosatga kirish fanining nazariy asoslari va iqtisodiy siyosatning tarmoq tarkibiy qismlari xususida yoritilgan.

Maqolani yozishdan maqsad: talabalar ongiga iqtisodiy siyosatga kirish fanining nazariy asoslari, uning mazmun-mohiyati va iqtisodiy siyosatning tarmoq tarkibiy qismlari haqida qo'shimcha ma'lumot berish.

Natija: yosh avlodga iqtisodiy siyosatga kirish fanining nazariy asoslari va iqtisodiy siyosatning tarmoq tarkibiy qismlari haqida ma'lumotlar berish orqali sohani rivojlantirish.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy siyosat, o'sish, tarkibiy qismlar, mohiyat, tizim, nazariya, chora-tadbirlar, Xalqaro, davlat, konsepsiya, o'zgarish.

Theoretical foundations of the science of introduction to economic policy and sectoral components of economic policy

Eshova Muattar

TERDU Faculty of Economics (by industries and sectors)

Group 322 student

Teacher: Djurayeva Lola Abdugabbarovna

Annotation: the deepening of market relations in the country will depend on the abundance of market infrastructures and how well their service is properly organized. This article also covers the theoretical foundations of the science of introduction to economic policy and the network components of economic policy in order to develop this area.

The purpose of writing the article: to give the minds of students additional information about the theoretical foundations of the science of introduction to economic policy, its content and network components of economic policy.

The result: the development of the field by providing the younger generation with information about the theoretical foundations of the science of introduction to economic policy and the network components of economic policy.

Keywords: Economic Policy, growth, components, essence, system, theory, measures, international, state, concept, change.

Теоретические основы вводной науки в экономическую политику и отраслевые компоненты экономической политики

Эшова Муаттар

Факультет экономики (по отраслям и секторам)

Теру Студент группы 322

Учитель: Джураева Лола Абдугаббаровна

Аннотация: углубление рыночных отношений в стране будет зависеть от количества рыночных инфраструктур и того, насколько правильно организовано их обслуживание. В данной статье также освещены теоретические основы вводной науки в экономическую политику и отраслевые компоненты экономической политики в целях развития данной области.

Цель написания статьи: дать учащимся дополнительную информацию о теоретических основах вводной науки об экономической политике, ее содержании и отраслевых компонентах экономической политики.

Результат: развитие отрасли путем информирования подрастающего поколения о теоретических основах вводной науки об экономической политике и отраслевых компонентах экономической политики.

Ключевые слова: экономическая политика, рост, компоненты, сущность, система, теория, меры, международные, государство, понятие, изменение.

Iqtisodiyotni boshqarishda davlat aralashuvini keskin kamaytirish lozim.

Shavkat Mirziyoyev

Barchamizga ma'lumki, iqtisodiyot jamiyat hayoti sohalaridan eng o'zgaruvchanidir. Chunki odamlarning yaxshi yashashi uchun zarur shart-sharoitlarni har kuni yaratib borish zarur. Tabiatda tayyor holda non, kiyim-kechak, uy-joy yo'q. Inson ehtiyoji uchun kerakli, tabiatda tayyor holda uchramaydigan barcha narsalarni o'zi yaratishga majbur. U shu maqsadda tabiat qo'ynida iqtisodiyot deb atalmish ulkan xo'jalikni barpo etdi. Endilikda iqtisodiyot xo'jalik yuritish tizimi sifatida — insonning yashashi va kamol topishining birdan bir vositasiga aylangan. Iqtisodiyotning eng asosiy tarkibiy qismi — odamlardir. Odam esa, o'z mehnati, aql-idroki evaziga iqtisodiyotni harakatga keltiradi, boshqaradi. Iqtisodiyotning ikkinchi tarkibiy qismi — tabiatdir. Tabiat iqtisodiyotning xomashyo ombori hisoblanadi. Iqtisodiyotning uchinchi bo'lagi — bino va inshootlar, zavod va fabrikalar, yo'l-yo'l va ko'priklar, asbob-uskunalar, mashina va mexanizmlar hamda boshqa qator inson qo'li bilan yaratilgan narsalardan tarkib topgan sun'iy muhitdir.

Iqtisodiy siyosat bugungi kunda davlatlarning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligida muhim rol o'ynaydi. Ushbu fan davlat va xalqaro iqtisodiy hayotdagi o'zgarishlarni tushuntirib berishga yordam beradi. Ushbu ilmiy maqolada iqtisodiy siyosatga kirish, uning nazariy asoslari hamda tarmoq tarkibiy qismlari haqida kengroq ma'lumot beriladi. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va maqsadlari Iqtisodiy siyosat deganda davlat tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy chora-tadbirlar majmui tushuniladi. Bu chora-tadbirlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bandlikni ta'minlash, inflyatsiyani nazorat qilish, xalqaro savdo va moliyaviy barqarorlikni saqlash kabi maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi.

Iqtisodiy siyosatning nazariy asoslari quyidagilar:

Iqtisodiy siyosatning nazariy asoslari iqtisodiyotning asosiy oqimlaridan kelib chiqadi. Masalan, klassik va neoklassik iqtisodiy nazariyalar bozorning o'z-o'zini tartibga solish qobiliyatiga urg'u beradi. Keynsiy iqtisodiyot esa davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi lozimligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, masalan, monetarizm, xalqaro savdo nazariyalari va globalizatsiya jarayonlari ham iqtisodiy siyosatga katta ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy siyosatning asosiy turlari: Iqtisodiy siyosatning turli xil yo'nalishlari mavjud bo'lib, ularning har biri ma'lum bir maqsad va vositalarni ko'zlagan holda qo'llaniladi. Fiskal siyosat Fiskal siyosat davlat xarajatlari va soliqlar orqali amalga oshiriladigan chora-

tadbirlar majmuidir. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashdir. Davlat byudjeti, soliqlar va transfer to'lovlari fiskal siyosatning asosiy vositalari hisoblanadi.

Monetar siyosat: Monetar siyosat davlatning pul-kredit siyosati orqali inflyatsiyani nazorat qilish va iqtisodiy o'sishni boshqarishga qaratilgan. Markaziy banklarning foiz stavkalarini o'zgartirish, pul massasi va kreditlarni boshqarish monetar siyosatning asosiy vositalaridir.

Xalqaro iqtisodiy siyosat: Xalqaro iqtisodiy siyosat davlatning tashqi iqtisodiy faoliyatiga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Bu siyosat savdo va investitsiya oqimlarini boshqarish, valyuta kurslari va tashqi qarzlarni tartibga solish kabi sohalarni o'z ichiga oladi.

Sanoat siyosati: Sanoat siyosati davlatning iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun muhim tarmoqlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan strategiyasidir. Bu siyosat texnologik innovatsiyalar, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, xomashyo va energiya resurslarini boshqarishni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy siyosatning tarmoq tarkibiy qismlari Iqtisodiy siyosat tarmoqlarga bo'linadi va har bir tarmoqning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ushbu tarmoqlarni tushunish iqtisodiy siyosatning umumiy mexanizmlarini to'g'ri tushunishga yordam beradi. Makroiqtisodiy siyosat esa davlatning iqtisodiy tizimining umumiy holatini boshqarish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlardir. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi iqtisodiy barqarorlikni saqlash, ish o'rinlari yaratish va inflyatsiyani boshqarishdir. Mikroiqtisodiy siyosat ham aniq tarmoqlar yoki iqtisodiy subyektlarning faoliyatini boshqarish uchun qaratilgan. Ushbu siyosat monopoliyalarga qarshi chora-tadbirlar, bozor raqobatini rivojlantirish va davlat tomonidan beriladigan subsidiya va imtiyozlarni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy siyosat: Ijtimoiy siyosat ijtimoiy tenglikni ta'minlash va aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bunda davlat turli xil ijtimoiy dasturlar orqali ta'minot yaratadi, pensiya tizimlarini rivojlantiradi va sog'liqni saqlash sohasini yaxshilaydi. Atrof-muhit siyosati esa iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik muvozanatni saqlashga qaratilgan. Ushbu siyosat ekologik qonunchilikni joriy qilish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik toza texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash

orqali amalga oshiriladi. Iqtisodiy siyosatni amalga oshirish mexanizmlari quyidagilar: Iqtisodiy siyosatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat organlari, markaziy banklar va boshqa moliyaviy institutlar birgalikda ishlashi kerak. Qonunlarni ishlab chiqish, reglamentlar joriy qilish va siyosiy strategiyani amalga oshirish muhim mexanizmlar hisoblanadi. Qonun chiqaruvchi organlar: Qonun chiqaruvchi organlar fiskal va ijtimoiy siyosatni tasdiqlovchi asosiy institutlardir. Ular davlat byudjetini tasdiqlaydi va soliqlar siyosatini tartibga soladi. Markaziy bank Markaziy bank monetar siyosatning asosiy vakili sifatida inflyatsiya va pul massasi ustidan nazorat o'rnatadi. Markaziy bankning foiz stavkalarini belgilash orqali iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro institutlar Xalqaro valyuta fondi (XVF), Jahon banki va Jahon savdo tashkiloti xalqaro iqtisodiy siyosatni boshqarish uchun muhim rol o'ynaydi. Ular moliyaviy yordam ko'rsatish va davlatlararo savdo aloqalarini tartibga soladi. **O'zbekistonda iqtisodiy siyosatning ahamiyati va istiqbollari:** O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga katta e'tibor qaratdi. O'zbekiston hukumati iqtisodiy o'sishni ta'minlash, sanoatni rivojlantirish va chet el investitsiyalarini jalb qilishga qaratilgan bir qator iqtisodiy siyosat choralarini amalga oshirdi. Fiskal va monetar siyosatning rivojlanishi O'zbekistonning fiskal siyosati davlat byudjetini optimallashtirish va soliqlarni kamaytirishga yo'naltirilgan. Monetar siyosat esa inflyatsiyani pasaytirish va milliy valyuta kursini barqarorlashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Sanoat va innovatsion siyosat ham davlat tomonidan amalga oshirilayotgan sanoat siyosati zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, texnoparklarni rivojlantirish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu siyosat iqtisodiyotning texnologik rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va rivojlanish dasturlari mamlakatning iqtisodiy siyosatini yanada mustahkamlash, sanoatni rivojlantirish va xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ushbu siyosatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mamlakatni iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish uchun muhim qadamdir. Shu sababli iqtisodiy siyosatning nazariy asoslarini yaxshi tushunish va amaliyotda qo'llash, jamiyatning har bir qatlami uchun zarur bilim va tajriba hisoblanadi.

Iqtisodiy siyosatga kirish fanining nazariy asoslari va iqtisodiy siyosatning tarmoq tarkibiy qismlari haqida tavsiyalar:

1. Ilmiy asoslangan siyosat: Har qanday iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda ilmiy asoslarni hisobga olish zarur. Davlat iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda xalqaro tajribalarni o'rganishi va mahalliy sharoitlarni inobatga olishi lozim.

2. Innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy qilish: Sanoat siyosati muvaffaqiyatli bo'lishi uchun innovatsion texnologiyalar va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash kerak. Bu iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

3. Ijtimoiy adolatni ta'minlash: Iqtisodiy siyosat aholining barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratishga yo'naltirilishi lozim. Ijtimoiy siyosatning muvozanatli bo'lishi ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadi.

4. Barqaror rivojlanishga e'tibor: Iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish masalalariga alohida e'tibor qaratish kerak. Bu esa

uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Maqolaning oxirida ta'kidlab o'tish joizki, iqtisodiy siyosat davlatning iqtisodiy hayotida hal qiluvchi rol o'ynaydi va uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishi va barqarorligini belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy siyosat davlatlar iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish, barqaror o'sishni ta'minlash va jamiyatning turli sohalarida muvozanatni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Fiskal, monetar, sanoat va ijtimoiy siyosatlar birgalikda iqtisodiy taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratadi. Davlat iqtisodiy siyosatni to'g'ri boshqarishi natijasida iqtisodiy barqarorlik va aholi turmush darajasi yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarori.
 2. T.JO'RAYEV. IQTISODIYOT NAZARIYASI.T; 2005-yil.
 3. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH. (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola.(Mahalliy jurnal)Respublika ilmiy-uslubiy jurnal
 - 4.L.A.Djo'raeva. MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH.Maqola. Mahalliyjurnal
- «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4